

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ

Хамраева Н.Л.,

Узбекистан, г. Ташкент,

НГПУУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19038273>

Ключевые слова: методическая система, анализ текста, критическое мышление, образовательный процесс.

Аннотация. В данной статье рассматривается методическая система организации самостоятельной работы обучаемых на уроках литературы. В ней рассматриваются основные принципы и подходы, которые лежат в основе самостоятельной деятельности учащихся, описаны различные формы организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа является важной частью образовательного процесса по литературе. Она позволяет учащимся не только закрепить знания, полученные на уроках, но и развивать навыки анализа, критического мышления, самоорганизации и самостоятельного поиска информации.

Самостоятельная работа в обучении литературе основывается на следующих принципах:

- принцип активности и сознательности: учащиеся активно вовлекаются в процесс изучения, проявляют инициативу и берут на себя ответственность за результаты своей деятельности;

- принцип системности и последовательности: работа должна быть организована так, чтобы задания логически следовали одно за другим, охватывая различные аспекты литературного анализа;

- принцип проблемности: задания должны включать в себя элементы, требующие решения проблемных ситуаций, что способствует развитию критического мышления;

- принцип индивидуализации: самостоятельная работа должна учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовки каждого учащегося.

Методическая система организации самостоятельной работы по литературе опирается на теорию деятельностного подхода, который предполагает активное участие учащихся в учебном процессе через постановку целей, выполнение задач и рефлекссию и состоит из следующих компонентов:

Цели и задачи самостоятельной работы.

Основные цели самостоятельной работы по литературе - это формирование у учащихся навыков анализа литературных текстов, развитие способности к интерпретации, а также укрепление читательской культуры и интереса к литературе. Задачи могут варьироваться в зависимости от темы и уровня подготовки учащихся, включая анализ произведений, сравнение литературных стилей, исследование историко-культурного контекста произведения. [1; с. 27].

Существуют различные формы самостоятельной работы по литературе:

- чтение и анализ текста: учащимся предлагается самостоятельно прочитать произведение и провести его анализ, выделив основные темы, идеи, характеристики персонажей;

- написание эссе: учащимся необходимо выразить свои мысли по поводу прочитанного произведения, обосновать своё мнение, провести анализ персонажей или тематики;

- подготовка презентаций: учащиеся могут подготовить мультимедийные презентации, посвященные определенному произведению, автору, литературному направлению и др.;

- исследовательская работа: самостоятельная подготовка рефератов или докладов по литературным темам, исследование литературных направлений, эпох или творчества

отдельных писателей [2; с. 4].

Контроль самостоятельной работы учащихся может осуществляться через разнообразные формы обучения: устный опрос, проверка письменных работ, тестирование, обсуждение и защита выполненных проектов. Важно, чтобы оценивание было объективным и учитывало не только конечный результат, но и процесс выполнения работы, умение анализировать и обобщать информацию [3; с. 37].

Рассмотрим на примере, как может быть организована самостоятельная работа по литературе в рамках изучения одного произведения - романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Чтение романа. Учителю необходимо предварительно задать учащимся план чтения с разбив на главы и сроки выполнения. Это поможет учащимся планировать своё время и равномерно распределить нагрузку [3; с.122].

Задания для самостоятельного анализа.

После прочтения каждой части романа учащимся предлагается ответить на вопросы:

- 1.Как раскрывается тема преступления и наказания на примере героя?
- 2.Какие мотивы движут Раскольниковым в его поступках?
- 3.Какова роль второстепенных персонажей в развитии сюжета?

Написание эссе на тему «Моральный выбор и его последствия в романе». Учащимся предлагается раскрыть тему моральной дилеммы героя, его размышления о праве на преступление и внутреннюю борьбу.

Подготовка презентации. В качестве дополнительного задания можно предложить учащимся подготовить презентацию, посвященную биографии Достоевского и его философским воззрениям, которые нашли отражение в романе.

Защита исследовательских проектов. Для итоговой оценки учащиеся могут представить свои работы в виде исследовательских проектов, где они устанавливают параллели между литературными произведениями разных эпох, касающиеся темы преступления и наказания.

Выполняя такой формат работы, учащиеся учатся: эффективно использовать время, разрабатывать свои собственные подходы к анализу текста, находить связь между литературными произведениями и реальной жизнью.

Следует отметить, что самостоятельная работа развивает и навыки рефлексии и самоконтроля, формирует творческое мышление, способствует углубленному пониманию литературных произведений.

Организация самостоятельной работы по литературе требует тщательного подхода и продуманной методической системы, которая учитывает цели, задачи и индивидуальные особенности учащихся. С помощью грамотно построенной методической системы по организации самостоятельной работы, можно значительно повысить интерес обучаемых к литературе, а также сформировать важные навыки, которые будут полезны учащимся не только в учебе, но и в их повседневной жизни.

References:

1. Алексеева Л. П. Обеспечение самостоятельной работы студентов /Л. П. Алексеева, Н. А. Норенкова // Специалист. 2005. - № 6.- С. 26-28.
2. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа и самостоятельная деятельность студента // Проблемы организации работы студентов в условиях многоуровневой структуры высшего образования : тезисы докладов. Всерос. науч.-метод. конференции. - Волгоград: ВолгГТУ. - 1994. - С. 6.
3. Магдиева С.С., Лагай Е.А. Современные педагогические технологии на уроках русского языка и литературы. Учебное пособие. – Ташкент, ИЛМ ЗИЕ ЗАКОВАТ, 2021. – 146с..